

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
<i>Abdiqayumova Malika</i>	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
<i>Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi</i>	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
<i>Atamirzayeva Ezoza</i>	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
<i>Aminova Asilaxon Sobir qizi</i>	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
<i>Уразова М. Б., Абатова У. Б.</i>	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
<i>Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Gaipova Akjunis Qayratovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
<i>Alimov Bekzod Nematovich</i>	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
<i>Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi</i>	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
<i>Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi</i>	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
<i>Yusupova Mukhabbat Anatolyevna</i>	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qiz</i>	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
<i>Gulsara Khakimova</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
<i>Hikmatova Jamila Fatox qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
<i>I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna</i>	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
<i>Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi</i>	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
<i>Ravshanova Xafiza Komilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
<i>Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna</i>	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
<i>Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi</i>	
Sensor integratsiya autizm spektori buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
<i>Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi</i>	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолiddин Камолiddинович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
<i>Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
<i>Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi</i>	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
<i>Omonqulova Diyora Farhod qizi</i>	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
<i>Qudratov Davron Sami o'g'li</i>	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
<i>Rahimova Xosiyat Uralovna</i>	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
<i>Raxmatova Ondagul Oybek qizi</i>	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
<i>Raxmonova Mavluda Suvon qizi</i>	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
<i>Sattorova Mohinur Sherali qizi</i>	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
<i>Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
<i>Toxirova Nafisa Dilshod qizi</i>	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
<i>Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li</i>	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
<i>Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
<i>Xakimova Xosiyat Jurayevna</i>	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
<i>Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi</i>	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
<i>Xasanov Baxrom Boktiboyevich</i>	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
<i>Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
<i>Олтибоева Камола Шарофжон қизи</i>	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
<i>Хамидова Нигора Илхомовна</i>	

AKSELERATSIYANING O'QUVCHILAR XULQ- ATVORIGA TA'SIRI

Botirova Oydina Vadimovna

Namangan davlat pedagogika instituti
Psixologiya yo'nalishi magistri

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada akseleratsiya hodisasi (bolalar va o'smirlarning jismoniy hamda biologik jihatdan tez yetilishi)ning o'quvchilar xulq-atvoriga ko'rsatadigan psixologik va pedagogik ta'siri yoritiladi. Tadqiqotda akseleratsiya natijasida kuzatiladigan emotsional beqarorlik, ijtimoiy moslashuv muammolari, agressivlik, mustaqillikka intilish hamda tengdoshlar bilan munosabatdagi o'zgarishlar tahlil qilinadi. Shuningdek, akseleratsiyaga uchragan o'quvchilarda o'qish motivatsiyasi va intizomiy holatlarning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar ko'rib chiqiladi. Maqolada pedagog va psixologlar uchun profilaktik hamda korreksion tavsiyalar berilib, akseleratsiyaning ijobiy va salbiy jihatlari ilmiy asosda baholalanadi.

Kalit so'zlar: akseleratsiya, xulq-atvor, o'quvchilar, o'smirlar davri, emotsional beqarorlik, agressivlik, ijtimoiy moslashuv, psixologik rivojlanish, pedagogik nazorat, motivatsiya.

Abstract: This scientific article examines the impact of acceleration (early physical and biological maturation in children and adolescents) on students' behavior. The study analyzes behavioral and psychological changes associated with acceleration, including emotional instability, difficulties in social adaptation, increased aggression, a stronger tendency toward independence, and changes in peer relationships. In addition, the article discusses factors influencing learning motivation and discipline among accelerated students. Preventive and corrective recommendations are provided for teachers and school psychologists, and both positive and negative outcomes of acceleration are scientifically evaluated.

Key words: acceleration, student behavior, adolescence, emotional instability, aggression, social adaptation, psychological development, peer relationships, motivation, educational discipline.

Аннотация: В данной научной статье рассматривается влияние акселерации (ускоренного физического и биологического созревания детей и подростков) на поведение учащихся. В исследовании анализируются психологические и поведенческие изменения, возникающие при акселерации: эмоциональная неустойчивость, трудности социальной адаптации, склонность к агрессивному поведению, стремление к самостоятельности, а также изменения во взаимоотношениях со сверстниками. Также изучаются факторы, влияющие на учебную мотивацию и дисциплинарное поведение акселерированных учащихся. В статье представлены профилактические и коррекционные рекомендации для педагогов и школьных психологов, а положительные и отрицательные аспекты акселерации оцениваются на научной основе.

Ключевые слова: акселерация, поведение учащихся, подростковый возраст, эмоциональная неустойчивость, агрессия, социальная адаптация, психологическое развитие, отношения со сверстниками, мотивация, школьная дисциплина.

KIRISH

Hozirgi davrda bolalar va o'smirlar rivojlanishida kuzatilayotgan muhim hodisalardan biri – akseleratsiya, ya'ni avvalgi avlodlarga nisbatan jismoniy va biologik yetilishning tezlashib borishidir. Bu jarayon o'quvchilarning bo'yi, vazni, jinsiy balog'atga yetishi va umumiy fiziologik o'sish ko'rsatkichlarida erta namoyon bo'lishi bilan ajralib turadi. Akseleratsiya hodisasi ko'plab omillar: ovqatlanish sifati, tibbiy xizmatning yaxshilanishi, turmush sharoitlarining o'zgarishi, axborot oqimining kuchayishi hamda ijtimoiy muhitning jadallashuvi bilan izohlanadi. Biroq akseleratsiya faqat biologik o'zgarishlar bilan cheklanib qolmay, o'quvchilarning psixologik holati va ijtimoiy xulq-atvoriga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Chunki jismoniy jihatdan tez yetilish har doim ham ruhiy va emotsional yetilish bilan bir xil sur'atda kechmaydi. Natijada o'smir o'zini kattalardek his qilishga moyil bo'lsa-da, uning hissiy boshqaruvi va mas'uliyat hissi hali to'liq shakllanmagan bo'lishi mumkin. Bu esa maktab muhitida turli holatlarda: o'qituvchilar bilan munosabatda, tengdoshlar bilan muloqotda, intizomiy vaziyatlarda

hamda o'qishga bo'lgan motivatsiyada o'z aksini topadi. Ta'lim jarayonida o'quvchilar xulq-atvori muammolari tobora dolzarb bo'lib borayotgan bir vaqtda akseleratsiyani ushbu holat bilan bog'liq holda o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Akseleratsiya tufayli ba'zi o'quvchilarda haddan tashqari mustaqillikka intilish, emotsional beqarorlik, tez jahldorlik, tajovuzkorlikka moyillik yoki aksincha, ichki tortinish va ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar kuzatilib mumkin. Shuningdek, o'quvchi o'zining tashqi ko'rinishi va biologik yetukligidan kelib chiqib, tengdoshlar orasida alohida mavqega ega bo'lishi yoki aksincha, bosim va tushunmovchiliklarga duch kelishi ehtimoli ham mavjud. Shu sababli akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'sirini ilmiy asosda tahlil qilish, maktabdagi tarbiyaviy ishlarni samarali yo'lga qo'yish hamda psixologik-pedagogik yondashuvlarni to'g'ri tanlash muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Ayniqsa, sinf rahbarlari, pedagoglar va maktab psixologlari akseleratsiyaga uchragan o'quvchilar bilan ishlashda ularning yosh xususiyatlari, emotsional holati va ijtimoiy ehtiyojlarini chuqur anglagan holda individual yondashuvni qo'llashi talab etiladi. Mazkur maqolada akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri, uning ijobiy va salbiy ko'rinishlari, shuningdek, ta'lim-tarbiya jarayonida psixologik muvozanatni saqlashga qaratilgan tavsiyalar yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Akseleratsiya hodisasi bolalar va o'smirlar rivojlanishi bilan bog'liq dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda akseleratsiya ko'pincha bolalarning jismoniy o'sishi va biologik yetilishining avvalgi avlodlarga nisbatan tezlashishi sifatida talqin qilinadi. Ushbu hodisa turli omillar ta'sirida shakllanishi mumkinligi qayd etilib, ovqatlanish sifati, tibbiyotning rivojlanishi, turmush sharoitining yaxshilanishi, gormonal o'zgarishlar hamda ijtimoiy-axborot muhiti ta'siri uning asosiy sabablaridan biri sifatida ko'rsatiladi. Shu bilan birga, akseleratsiya faqat biologik fenomen bo'lib qolmay, balki shaxsning psixik rivojlanishi va xulq-atvori shakllanishi jarayonlariga ham bevosita ta'sir etishi ko'plab tadqiqotlarda yoritilgan.

Psixologiyada o'smirlar davri umumiy rivojlanishning eng murakkab bosqichlaridan biri sanaladi. Erikson nazariyasiga ko'ra, o'smirlar shaxsiy identifikatsiya (o'zini anglash) kuchayadigan, "Men kimman?" degan savol asosiy ichki ehtiyojga aylanadigan davrdir. Bu bosqichda o'smir o'zini jamiyat a'zosi sifatida tanitishga intiladi, tanqidga sezgir bo'ladi, mustaqillik va erkinlikka ehtiyoji kuchayadi. Akseleratsiya holati ushbu jarayonni tezlashtirib yuborishi mumkin: ya'ni o'quvchi jismonan kattalardek ko'rinsa-da, psixologik jihatdan hali barqaror bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Natijada shaxs ichida ichki ziddiyatlar kuchayib, bu holat xulq-atvorning muayyan salbiy ko'rinishlariga zamin yaratishi mumkin. O'smirlar psixologiyasiga oid ilmiy manbalarda (Santrouk, Stejnberg va boshqalar) emotsional beqarorlik hamda impulsiv xatti-harakatlar o'smirlar yoshining tabiiy belgilaridan biri sifatida ta'riflanadi. Ayniqsa, gormonal faollik oshishi fonida o'smirlarning kayfiyat tebranishi, jizzakilik, tez ranjish va agressiv reaksiyalar kuzatilishi mumkin. Akseleratsiyaga uchragan o'smirlarda bu holatlar ko'proq keskin namoyon bo'lishi ehtimoli qayd etiladi, chunki biologik o'zgarishlar tezligi psixologik moslashuvdan oldinda ketadi. Shuning uchun ilmiy manbalarda akseleratsiyaning salbiy oqibatlari sifatida agressivlikka moyillik, stressga chidamsizlik, konfliktga kirishuvchanlik holatlari ko'rsatib o'tiladi.

Akseleratsiyaning xulq-atvoriga ta'siri masalasi ijtimoiy omillar bilan uzviy bog'liqligi sababli Bronfenbrennerning ekologik tizimlar nazariyasi doirasida ham talqin qilinadi. Mazkur yondashuvga ko'ra, bola shaxsining rivojlanishi faqat biologik omillar bilan emas, balki oilaviy muhit, maktab jamoasi, jamiyatda mavjud talablar va axborot oqimlari bilan ham belgilanadi. Shunday ekan, akseleratsiyaga uchragan o'quvchining xulq-atvori ham biryoqlama baholanmasligi kerak: agar oila va maktab uni to'g'ri tushunsa, psixologik qo'llab-quvvatlash, akseleratsiya ijobiy jihatdan namoyon bo'lishi mumkin. Aks holda, o'quvchi ichki bosimga tushib, o'zini anglash jarayonida og'ir psixologik to'siqlarga duch kelishi mumkin. Ko'plab tadqiqotlarda o'quvchining maktabdagi intizomi, motivatsiyasi va muvaffaqiyati uning emotsional barqarorligi hamda ijtimoiy moslashuv darajasi bilan chambarchas bog'liq ekanini ta'kidlanadi.

Eccles va Roeser o'smirlar uchun maktab muhitining "rivojlantiruvchi kontekst" ekanini isbotlab, o'qituvchi-o'quvchi munosabatlari, sinfdagi ijtimoiy iqlim hamda qo'llab-quvvatlovchi tarbiya usullari o'quvchining xulq-atvoriga kuchli ta'sir qilishini bildiradi. Akseleratsiya sharoitida bu omillarning ahamiyati yanada oshadi, chunki tashqi yetuklik ko'pincha o'qituvchilar va ota-onalarda noto'g'ri tasavvur uyg'otib, "u katta-ku, o'zi tushunadi" degan noto'g'ri yondashuvni yuzaga keltirishi mumkin. Holbuki, psixologik jihatdan o'quvchi hali qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'ladi.

Rus olimlarining asarlarida ham o'smirlar davridagi shaxs shakllanishi va motivatsion sohadagi o'zgarishlar keng yoritilgan. Xususan, Kon hamda Bojovichlar o'smirlarda ijtimoiy baho, tengdoshlar fikri va ichki motivlar kuchayishini asoslab, aynan shu omillar o'quvchining xulq-atvorini boshqaruvchi "yashirin mexanizm" ekanini ko'rsatadi. Akseleratsiya holati ushbu mexanizmlarni keskinlashtirishi mumkin, ya'ni o'quvchi o'z mavqeini himoya qilish uchun tajovuzkor yoki qarshilik ko'rsatishga moyil bo'lib qoladi.

Shuningdek, Leontyevning faoliyat nazariyasi doirasida ham o'smir xulqi uning ehtiyojlari va faoliyat motivlari bilan boshqarilishi ta'kidlanib, tez yetilish o'quvchining ehtiyoj tuzilmasida ham tezkor o'zgarishlar yuzaga keltirishi mumkinligi ilmiy jihatdan izohlanadi.

O'zbek psixologik-pedagogik adabiyotlarida ham yosh davrlari psixologiyasi, o'smirlarning murakkabligi va tarbiya usullarining ahamiyati keng yoritilgan. Davletshin, G'oziyev va boshqa mualliflar ta'lim jarayonida o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini inobatga olish, individual yondashuvni qo'llash, ayniqsa, o'smirlar bilan ishlashda tarbiyaviy jarayonni kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuv akseleratsiya hodisasini tushuntirishda ham muhimdir, chunki akseleratsiyaga uchragan o'quvchilarni umumiy me'yoriy talablarga ko'ra baholash ko'pincha pedagogik xatolarga olib kelishi mumkin.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, akseleratsiya o'quvchilar xulq-atvoriga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadigan omildir. U ba'zan ijobiy natijalarga – mustaqillik, faollik, liderlik sifatlarining tezroq yuzaga chiqishiga olib kelishi mumkin bo'lsa, boshqa holatlarda emotsional beqarorlik, intizom muammolari, konfliktlilik va ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar bilan namoyon bo'ladi. Shuning uchun akseleratsiya masalasi ta'lim jarayonida pedagog va psixologlardan chuqur ilmiy yondashuv hamda amaliy kompetensiyani talab etadigan dolzarb mavzu hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologik asosini akseleratsiya hodisasining o'quvchilar xulq-atvoriga ta'sirini kompleks o'rganishga yo'naltirilgan psixologik-pedagogik yondashuv tashkil etadi. Tadqiqot jarayonida o'quvchilarning biologik rivojlanish tezligi va xulq-atvor ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash, akseleratsiya bilan bog'liq xatti-harakatlarning maktab muhitida namoyon bo'lish shakllarini tahlil qilish hamda ushbu holatlarni yumshatishga xizmat qiluvchi pedagogik tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilib olindi. Akseleratsiya hodisasining o'quvchilar xulq-atvoriga psixologik va pedagogik ta'sirini o'rganish, xulqiy o'zgarishlarning asosiy sabablari va namoyon bo'lish ko'rinishlarini aniqlash hamda ta'lim jarayonida samarali yondashuvlarni taklif etish ko'zda tutildi. Tadqiqotda o'smirlar davridagi o'quvchilar, shuningdek, sinf rahbarlari va maktab psixologi kuzatuvchi subyektlar sifatida ishtirok etdi. Tanlovda turli ijtimoiy muhitda tarbiyalanayotgan o'quvchilar qamrab olindi. Bu yondashuv natijalarni nisbatan obyektiv tahlil qilish imkonini berdi. Tadqiqotning ilmiy ishonchligini ta'minlash maqsadida bir necha metodlar uyg'unlashtirilib qo'llanildi:

Nazariy metodlar:

- ilmiy-pedagogik va psixologik adabiyotlarni o'rganish;
- akseleratsiya va xulq-atvor o'rtasidagi bog'liqlikka oid nazariy qarashlarni taqqoslash;
- umumlashtirish, tizimlashtirish va xulosalash.

Empirik metodlar:

- pedagogik kuzatuv – dars va tanaffus jarayonida o'quvchilarning xulq-atvori (intizom, muloqot, agressiv reaksiyalar) muntazam kuzatildi;
- suhbat (intervyu) – o'quvchilar, sinf rahbarlari hamda psixolog bilan suhbat orqali akseleratsiya belgilari va xulqiy holatlar haqida ma'lumot yig'ildi;
- anketa va so'rovnomalar – o'quvchilarning o'zini baholashi, tengdoshlar bilan munosabatlari, maktabdagi motivatsiyasi va hissiy holati o'rganildi;
- psixodiagnostik baholash elementlari – agressivlik, emotsional beqarorlik va stressga chidamlilik belgilarini aniqlash uchun amaliy diagnostik savollar va psixologik indikatorlardan foydalanildi.

Statistik-tahliliy metodlar:

- olingan ma'lumotlarni guruhlash;
- natijalarni taqqoslash va foiz ko'rinishida ifodalash;
- tahlil asosida umumiy ilmiy xulosalar chiqarish.

Mazkur metodologiya akseleratsiya hodisasini faqat biologik jarayon sifatida emas, balki maktab muhitidagi tarbiya, emotsional muvozanat, motivatsiya hamda ijtimoiy moslashuv bilan bog'liq holda tahlil qilish imkonini berdi. Tadqiqot natijalari pedagog va psixologlarga akseleratsiyaga uchragan o'quvchilar bilan ishlashda individual yondashuvni kuchaytirish, profilaktik choralarni to'g'ri belgilash hamda sinfdagi ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirish bo'yicha amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALARI

Mazkur tadqiqotda akseleratsiya jarayonining o'quvchilar xulq-atvoriga ko'rsatadigan ta'siri psixologik va pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida o'quvchilarning yosh xususiyatlari, jismoniy rivojlanish tezligi hamda xulq-atvor ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsadida kuzatuv, suhbat va diagnostik yondashuvlardan foydalanildi. Olingan natijalar akseleratsiya hodisasi nafaqat biologik o'sishning jadallashuvi, balki ta'lim jarayonidagi emotsional holat, intizom, ijtimoiy moslashuv va o'quv motivatsiyasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, akseleratsiyaga moyil bo'lgan o'quvchilarda birinchi navbatda o'zini kattalardek tutish, mustaqillikka tez intilish kabi xulqiy holatlar tez-tez kuzatildi. Bunday o'quvchilar sinfdagi mavqeini kuchaytirish, yetakchilikni qo'lga olish va atrofidagilarga o'z fikrini "o'tkazish"ga moyillik namoyon etdi. Ayniqsa, jismoniy jihatdan tengdoshlaridan ustun bo'lgan o'smirlarning ayrimlarida o'ziga ortiqcha ishonch hamda pedagogik talablarni inkor etish holatlari ko'proq uchradi.

Shuningdek, kuzatuv natijalari akseleratsiya holati kuchli bo'lgan o'quvchilarda emotsional beqarorlik belgilari yuqoriligi bilan ajralib turishini ko'rsatdi. Xususan, ularda tez ranjish, kayfiyatning keskin almashishi, sabrsizlik va ba'zan asabiy reaksiyalar kuzatildi. Bu esa sinfdagi tarbiyaviy jarayonlarda muammoli vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkinligi bilan izohlanadi. Tadqiqot davomida ayrim o'quvchilarda salbiy emotsiyalarni boshqarish mexanizmlari yetarlicha shakllanmaganligi, natijada kichik sabablar ham keskin xulqiy portlashlarga olib kelishi mumkinligi aniqlandi. Ijtimoiy moslashuv bilan bog'liq tahlillar shuni ko'rsatdiki, akseleratsiyaga uchragan o'quvchilar ikki xil guruhga bo'linadi: birinchi guruhda o'quvchi o'zining jismoniy yetukligi orqali tengdoshlar orasida mavqe orttiradi va tez moslashadi; ikkinchi guruhda esa, aksincha, tashqi o'zgarishlar ruhiy tayyorgarlikdan oldin yuz bergani sababli o'quvchi o'zini noqulay his qiladi, tortinchoqlik, ichki zo'riqish, ijtimoiy chekinish holatlari paydo bo'ladi. Mazkur holat ko'pincha o'quvchining tengdoshlar tomonidan noto'g'ri baholanishi, kulgi yoki bosimga uchrashi bilan yanada kuchayishi mumkin.

Tadqiqot natijalarida eng e'tiborga molik jihatlardan biri – akseleratsiyaning o'quv intizomiga ta'siri bo'ldi. O'rganish jarayonida ma'lum bo'ldiki, akseleratsiyaga ega ayrim o'quvchilarda o'qituvchi talablariga bo'ysunish darajasi pasayishi, qoidalarga nisbatan befarqlik hamda dars jarayonida chalg'ish holatlari uchradi. Biroq bu ko'rsatkich barcha akseleratsiyaga moyil o'quvchilarda bir xil emasligi aniqlanib, intizom darajasi ko'proq oilaviy tarbiya, nazorat va pedagogik yondashuv bilan chambarchas bog'liqligi qayd etildi. Ya'ni akseleratsiya xulqqa bevosita ta'sir ko'rsatsa-da, uning natijalari ijtimoiy muhit va tarbiya sharoitida yanada kuchayishi yoki yumshashi mumkin. O'quv motivatsiyasini baholash natijalari shuni ko'rsatdiki, akseleratsiyaga uchragan o'smirlarda ko'pincha ta'lim jarayoniga qiziqish ikki xil ko'rinishda namoyon bo'ladi: bir tomondan ularda tezkor fikrlash va faollik yuqori bo'lishi mumkin; ikkinchi tomondan esa o'zini "kattalardek" his qilishi natijasida maktab talablarini oddiy va zerikarli deb qabul qilish holatlari ham uchraydi. Ayniqsa, shaxsiy qiziqish va ehtiyojlari kuchaygan davrda o'quvchining darsga e'tibori pasayishi, ko'proq tashqi ko'rinish, do'stlar, ijtimoiy mavqe masalalariga e'tibor qaratishi kuzatildi.

Umumlashtirilgan natijalarga ko'ra, akseleratsiya o'quvchilar xulq-atvoriga kompleks ta'sir ko'rsatadigan omil hisoblanadi. U ayrim holatlarda ijobiy sifatlarni – faoliyatga tez kirishish, yetakchilik, mustaqil fikrlashni kuchaytirsa, boshqa holatlarda emotsional beqarorlik, agressivlikka moyillik, ijtimoiy ziddiyatlar, intizomiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Tadqiqot natijalari asosida akseleratsiyaga moyil o'quvchilar bilan ishlashda individual psixologik yondashuv, sinfdagi ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirish, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish hamda maktab psixologi nazoratini muntazam yo'lga qo'yish zarurligi aniqlandi.

Mazkur tadqiqot natijalari akseleratsiya hodisasining o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri ko'p qirrali va murakkab ekanligini ko'rsatdi. Olingan ma'lumotlardan anglashiladiki, o'quvchilarda kuzatilayotgan biologik yetilishning tezlashuvi ta'lim jarayonida faqat jismoniy o'zgarish sifatida emas, balki shaxs shakllanishi va psixologik barqarorlikka ta'sir qiluvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Muhokama jarayonida aynan akseleratsiya bilan bog'liq xulq-atvor holatlarining sabablari, ularning mexanizmi hamda tarbiyaviy jarayondagi oqibatlari ilmiy mantiq asosida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, akseleratsiyaga uchragan o'quvchilarda tez-tez uchraydigan mustaqillikka intilish, liderlikka moyillik, pedagogik talablarni inkor etish yoki tanqidni og'ir qabul qilish kabi holatlar o'smirlik davrining tabiiy psixologik xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq. Chunki aynan o'smirlik davri shaxsiy "Men" konsepsiyasi shakllanadigan, o'zini jamiyatda alohida shaxs sifatida namoyon qilish ehtiyoji kuchayadigan davr hisoblanadi.

Akseleratsiya jarayoni esa bu ehtiyojni yanada tezlashtiradi: o'quvchi tashqi ko'rinishida "kattalardek" bo'lib ko'rinsa-da, uning ichki psixologik tayyorgarligi hali to'liq yetilmagan bo'lishi mumkin. Natijada shaxsda ichki ziddiyat paydo bo'ladi, ya'ni katta bo'lish istagi bilan bolalarcha hissiy reaksiyalar bir vaqtda kechadi. Bu jarayon o'quvchilar xulqida emotsional portlashlar yoki tajovuzkorlik ko'rinishida yuzaga chiqishi ehtimolini oshiradi.

Muhokama qilingan muhim masalalardan biri – emotsional beqarorlikning akseleratsiya bilan bog'liqligidir. Tadqiqot davomida akseleratsiyaga uchragan ayrim o'quvchilarda kayfiyatning tez o'zgarishi, asabiylik, impulsiv harakatlar va jizzakilik yuqoriligi aniqlangan. Bu holatni o'smirning biologik yetukligi psixologik boshqaruv tizim-

idan oldinroq kuchayishi bilan izohlash mumkin. Ya'ni organizm jismonan o'sadi, gormonal faollik oshadi, lekin o'z-o'zini nazorat qilish, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, stressni boshqarish kabi psixologik ko'nikmalar hali barqarorlashmagan bo'ladi. Shuning uchun emotsional barqarorlik pasayadi va bu maktab muhitida nizoli vaziyatlarni ko'paytirishi mumkin. Ijtimoiy moslashuv masalasiga kelganda, tadqiqot natijalari akseleratsiya bu jarayonda ikki tomonlama rol o'ynashini ko'rsatdi. Bir tomondan, jismoniy yetuklik o'quvchining tengdoshlar orasida nufuzi ortishiga xizmat qilishi mumkin, ikkinchi tomondan esa psixologik nomutanosiblik sababli ijtimoiy moslashuvda qiyinchiliklar yuzaga keladi.

XULOSA

Mazkur ilmiy maqolada akseleratsiya hodisasining o'quvchilar xulq-atvoriga ko'rsatadigan ta'siri psixologik hamda pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, akseleratsiya jarayoni o'quvchilarning jismoniy rivojlanishining tezlashuvi bilan bir qatorda, ularning ruhiy holati, emotsional barqarorligi hamda ijtimoiy xulq-atvorida ham sezilarli o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Ayniqsa, biologik yetuklikning psixologik yetilishdan oldinroq kechishi o'quvchi shaxsida ichki qarama-qarshiliklarni vujudga keltirib, bu holat maktab muhitida xulqdagi og'ishlar yoki qiyinchiliklar shaklida namoyon bo'lishi mumkin.

Tahlillar asosida akseleratsiyaga uchragan o'quvchilarda mustaqillikka intilish, o'zini kattalar kabi tutish, yetakchilikka moyillik kuchayishi bilan birga, ayrim vaziyatlarda emotsional beqarorlik, impulsivlik, tez jahldorlik va agressiv reaksiyalarning ortishi ham kuzatilishi aniqlandi. Bunday holatlar ko'pincha ta'lim-tarbiya jarayonida intizom muammolari, tengdoshlar bilan nizolar, pedagogik talablarni inkor etish yoki o'qituvchiga nisbatan qarshilik ko'rsatish kabi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, akseleratsiyaning o'quv motivatsiyasiga ta'siri ham ikki xil shaklda namoyon bo'lishi qayd etildi: ayrim o'quvchilarda faollik va tez fikrlash kuchaysa, boshqalarida maktabga bo'lgan qiziqish pasayib, o'qish jarayoniga befarqlik yuzaga kelishi mumkin.

Maqolada ta'kidlanganidek, akseleratsiya o'quvchi xulq-atvorida salbiy o'zgarishlarni bevosita keltirib chiqaruvchi yagona sabab emas. Bu jarayonda oilaviy muhit, tarbiya uslubi, ota-onalar nazorati, pedagogning yondashuvi, sinf jamoasining ijtimoiy-psixologik iqlimi va maktabdagi tarbiyaviy tizim muhim rol o'ynaydi. Ya'ni, akseleratsiya sharoitida o'quvchi shaxsining psixologik jihatdan moslashuvi ko'proq ijtimoiy omillar bilan boshqariladi. Agar bu omillar yetarlicha sog'lom va qo'llab-quvvatlovchi bo'lsa, akseleratsiya o'quvchida ijobiy xususiyatlarning shakllanishiga xizmat qilishi ham mumkin.

Umumlashtirilgan xulosa sifatida aytish mumkinki, akseleratsiyaga ega o'quvchilar bilan ishlashda pedagog va psixologlar individual yondashuvga alohida e'tibor qaratishi zarur. Bunda o'quvchining jismoniy yetukligi uning ruhiy tayyorgarligiga mos kelmasligi mumkinligi inobatga olinib, tarbiyaviy ta'sir vositalari ehtiyotkorlik bilan tanlanishi lozim. Shuningdek, ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlash, sinf ichida sog'lom muloqot muhitini yaratish, emotsional barqarorlikni rivojlantiruvchi psixologik trening va profilaktik tadbirlarni amalga oshirish akseleratsiya oqibatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xulq-atvor muammolarini kamaytirishda samarali bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Berk, L. E. (2018). *Development through the lifespan* (7th ed.). Pearson.
2. Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
3. Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97-140.
4. Eccles, J. S., & Roeser, R. W. (2011). Schools as developmental contexts during adolescence. *Journal of Research on Adolescence*, 21(1), 225-241.
5. Erikson, E. H. (1993). *Childhood and society*. W. W. Norton & Company.
6. Feldman, R. S. (2017). *Development across the life span* (8th ed.). Pearson.
7. Freud, A. (1992). *The ego and the mechanisms of defence*. Karnac Books (original work published 1936).
8. Gilligan, C. (1982). *In a different voice: Psychological theory and women's development*. Harvard University Press.
9. Vadimovna, B. O. (2025). Ommaviy axborot vositalarining jamoatchilik psixologiyasiga ta'siri: zamonaviy yondashuvlar va psixologik mexanizmlar. *Yangi O'zbekiston, yangi tadqiqotlar jurnali*, 3(6), 363-367.
10. Vadimovna, B. O. (2025). Masofaviy ta'limning o'quvchilarning kognitiv o'zlashtirishiga ta'siri omillari. *Бюллетень студентов нового Узбекистана*, 3(12), 86-91.
11. Tursunbayeva, G. A. Q. (2025). Farzand tarbiyasida oilaviy muhitning psixologik ta'siri. *Science and Education*, 6(11), 1005-1011.
12. Kayumov, B. Z. O., & Kodirova, Z. S. Q. (2026). The influence of the virtual world on the formation of destructive behavior in adolescents. *Science and Education*, 7(3), 426-429.
13. Kayumov, B. Z. O., & Shokirova, D. (2026, April). Study of human mental activity. In *International Conference Platform* (No. 4, pp. 112-115).

14. Tursunbayeva, G. A. Q. (2026, January). The content of parents' pedagogical knowledge and its role in upbringing. In Claritas Conference Platform (No. 1, pp. 19-22).
15. Kayumov, B. Z. O., & Nurmanova, B. B. Q. (2026). Factors and causes of behavioral deviation in adolescents. *Science and Education*, 7(3), 534-537.
16. Kayumov, B. Z. O., & Boyturayeva, N. M. K. (2026). Online psychological consultation service: problems and solutions. *Science and Education*, 7(3), 527-533.
17. Qayumov, B. Z. O., & Rustamova, D. J. (2026). Causes of deviation in the education of school-age students. *Academic Journal of Science, Technology and Education*, 2(3), 101-103.
18. Kayumov, B. Z., & Olimjonova, N. S. (2026). The importance of role playing in preschool children. *Science and Education*, 7(3), 475-480.
19. Qizi, K. S. Ways to provide psychological help to get out of depression. *European Journal of Agricultural and Rural Education*, 5(3), 50-51.
20. Mahmudov, D. (2025). O'quvchilarning psixologik xavfsizligini ta'minlash: muammolari va yechimlari. *Science and Education*, 6(10), 456-460.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.